

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7388408>

Асамидинова Махлиё Фазлиллиновна

Farg'ona viloyti Marg'ilon shahri 1-sonli kasb-hunar maktabi

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные этапы проектирования содержания профессионального обучения – проектирование целевого и содержательного компонентов педагогического процесса.

В "Национальной программе подготовки кадров" Республики Узбекистан особое внимание уделяется необходимости самостоятельного приобретения новых знаний в условиях развития технологий, требующих новых глубоких знаний, для подготовки глубоко образованных, высококвалифицированных специалистов, способных достигать высот профессионального мастерства и обладающих качествами профессиональной адаптируемости, которая, в свою очередь, зависит от, всестороннее непрерывное обновление образования, включающее инновации в области технологий и технологий, требует интеграции науки, образования и производственных секторов, обеспечения вариативности образовательных программ. Поставленные задачи должны решаться на всех этапах учебного периода в высшем учебном заведении.

Только высококвалифицированные специалисты с солидной теоретической подготовкой, широким кругозором, глубокими знаниями, практическими навыками и квалификацией смогут выполнить эти задачи.

Стремительное развитие машиностроительной промышленности в нашей республике сегодня увеличивает потребность в высококвалифицированных рабочих и технических кадрах, и основные из них увеличивают спрос на специалистов, имеющих профессию учителя профессионального обучения, который преподает предметы профессионального обучения (технологии) в школах умуталим. Будущему преподавателю направления профессиональной подготовки необходимо обладать естественными, техническими и технологическими знаниями. Он должен не только передавать знания учащимся, но и организовывать, управлять, проектировать, проектировать учебный процесс, а также обладать профессиональной педагогической культурой. Проведенные эксперименты показывают, что основным условием повышения конструктивно-технологической готовности подрастающего подрастающего поколения и развития творческих способностей является передача различных видов информации и деятельности в интегрированном состоянии через содержание учебной графической деятельности. Наука о рисовании рассматривается

не только как средство передачи информации, но и как средство развития мыслительной деятельности учащихся путем глубокого понимания структур и рекомендации их нового варианта.

Б.Б. исследованиях, проведенных администрацией, было указано, что "успех урока зависит не только от усердной подготовки учителя к нему, но и от готовности учителей к уроку, а также от успешной структуры проекта урока". В процессе подготовки высококвалифицированных специалистов по направлению профессионального образования важно спроектировать содержание наук общей и педагогической категории. Сегодня основное внимание уделяется проектированию содержания фундаментальных и общеполитических и педагогических категорий наук, отражающих особенности профессионального образования.

В системе образования содержание является элементом системы, формирующим основу, на которой дидактический процесс обеспечивает достижение социальных целей. В целом это понятие представляет собой комплекс достижений общества в различных сферах жизнедеятельности. Содержание образования заключается в следующем:

- опыт эффективной педагогической деятельности, то есть успешного решения задач в профессиональной деятельности, экономической, политической, социальной и других сферах;
- опыт социального взаимодействия в процессе достижения общих целей;
- моральный и этический опыт, отраженный в морали, правах и других нормах человеческого сообщества;
- духовно-культурные переживания, образно-эмоциональное восприятие жизни, эстетическое отношение к ее проявлениям.

С.И. Архангельский говоря о содержании высшего образования, он отметил, что "это не просто сумма данных, законов и нормативных актов, но и система научной информации, которая вытекает из содержания модели, принятой илгари специалиста, и требований к его деятельности". Педагогическое проектирование содержания образования – заключается в предварительной разработке основных частей будущей деятельности учащихся и педагогов, основная цель которой - направлена на повышение эффективности образовательного процесса. Цель образования, содержание, дидактические процессы и формы организации образования как основные элементы, составляющие структуру педагогической системы при проектировании педагогической системы в направлении профессионального образования. Последовательность проектирования педагогической системы вытекает из ее структуры. Прежде всего, необходимо определить цели деятельности педагогической системы. Затем описывается содержание образования и профессиональной подготовки с учетом квалификационных и универсальных требований к выпускникам высшего учебного заведения. Содержание образования подбирается в соответствии с образовательными целями. На следующем этапе

осуществляется отбор и разработка дидактических процессов. На заключительном этапе проекта определяются формы организации обучения и разработанный проект отражается в учебно-методических документах.

Процедура проектирования педагогического объекта состоит из процессов подготовки, разработки проекта, проверки качества проекта. В процессе подготовки – определяется анализ объекта, выбор форм, дидактическое обеспечение, место и время проведения учебного процесса, материально-техническое обеспечение. В процессе разработки проекта – выбор *omillarni*, который приведет проект к системе, будет заключаться в определении взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами, подготовке *hujjatni*. Проверка качества проекта - включает в себя процессы проведения реализации проекта с учетом вдумчивого опыта, экспертную оценку, редактирование, принятие решений по реализации проекта. Автором "в качестве компонентов, из которых должен быть спроектирован педагогический процесс, подразумеваются цель, основные законы, содержание, методы, средства и формы. Педагогический процесс состоит из таких компонентов, как: цель, содержание, процесс, оценка, результат". Желательно осуществлять проектирование в соответствии с компонентами педагогического процесса, а именно:

- во-первых, выделяется элемент образовательного процесса, который должен быть спроектирован как педагогическая система;
- во-вторых, целевая часть разработана;
- в-третьих, исходя из поставленных целей, содержание учебного материала систематизируется, то есть приводится в определенную систему;
- в-четвертых, составляется программа действий преподавателя по управлению деятельностью по приобретению знаний и практическому применению знаний учащихся с учетом законов эффективности СРА и логики содержания, представленного в системе.

Получается - что проектирование учебного процесса - это процесс, который осуществляется поэтапно. Начальным этапом проектирования учебного процесса является постановка цели обучения.

Цель образования – главная цель дидактики - это категория, которая определяет "зачем обучение", выполняет направляющие, управленческие задачи, определяет ожидаемый результат педагогической деятельности. Цель включает в себя как внешние, так и внутренние планы. Внешний план - цель состоит в том, чтобы отразить потребности общества, требования производства, уровень развития науки и техники. Внутренний план - цель выражает собственные характеристики индивида. Цели носят рефлексивный и поэтапный характер, четко выражены и носят динамичный характер. Цели педагогической деятельности варьируются в соответствии с внутренними и внешними факторами.

Автор подчеркивает - "потребности общества и государства, стандарты образования и требования к специалистам с высшим образованием являются

традиционной методологической основой для определения образовательных целей по результатам изучения рынка. Но, рассматривая специфические особенности постановки целей, необходимо учитывать, помимо социальных задач, внутренние стремления, профессиональные интересы личности, уровень готовности к реализации целей, психологические особенности, которые считаются факторами, определяющими характер образовательного процесса и скорость действий, направленных на достижение цели".

Классификация целей делится на три традиционные группы:

- классификации, отражающие общую структуру образовательной системы и ее конкретные подразделения;
- классификации, основанные на учете психологической структуры личности;
- классификации, которые составляют в соответствии с уровнем усвоения знаний.

В соответствии с концепцией содержания образования образовательный процесс - это процесс формирования всесторонне гармоничной личности, организованный на основе социальных принципов и направленный на конкретную цель. В методологии профессиональной подготовки как составной части педагогической науки основное внимание уделяется формированию качеств, которые являются профессионально важными. Профессионально важными качествами являются эффективность деятельности (производительность, точность, красивая и компактная конструкция объекта, высокое качество, производительность и т. д.). Психологические качества человека, которые определяют. Эти прилагательные имеют широкий функциональный характер, в то же время они требуют от каждой профессии определенного набора определенных профессиональных прилагательных. Сегодня основной целью направления профессионального образования является подготовка высококвалифицированного, компетентного специалиста, полностью овладевшего профессиональными качествами.

При определении содержания образования в профессиональном образовании этап обучения основывается на содержании и уровне сложности задач, которые должен выполнять выпускник. А задания, в свою очередь, делятся на три типа: чтение, освоение и практика. При формировании содержания профессионального образования отбор содержания осуществляется по правилу "сверху вниз", "от простого к сложному": формируется содержание проектируемого предмета, исходя из содержания будущей профессиональной деятельности или информации, необходимой для овладения дисциплинами, которые будут изучаться в будущем.

Согласно современным технологическим подходам к образовательному процессу, содержание образования является фундаментальной частью образовательной технологии. Проектирование образовательного контента может рассматриваться на уровне образовательной науки и программы. Как субъект деятельности, содержание образовательной науки обменивается друг с другом, оно

формируется на основе ряда требований: необходимо учитывать законы формирования текстовой информации, приобретения знаний, включать научные основы науки, отражать будущее профессиональная деятельность специалиста.

В качестве факторов, влияющих на структуру теоретической части процесса высшего профессионального образования: цели профессионального образования; общая структура профессиональной деятельности (научная, проектная, проектно-технологическая, управленческая, педагогическая); сфера профессиональной деятельности, соответствующая направлению профессионального образования как объект изучения; предусмотрены основные методы конкретной профессиональной деятельности по интеграции.

Проектирование содержания профессионального образования желательно осуществлять в следующих направлениях:

содержание науки может быть усвоено только в результате активной деятельности студента;

содержание образования является важной частью образовательной технологии и во многом определяет ее процессы обучения (набор методов, форм и инструментов;

структура изучаемого объекта и структура профессиональной деятельности являются основными факторами, влияющими на содержание высшего профессионального образования;

содержание образовательной науки должно обеспечивать формирование личностных качеств специалиста с высшим образованием с учетом качеств, которые считаются важными в профессиональном аспекте личности;

система проектирования образовательного контента также должна была включать в себя заблаговременное прогнозирование ожидаемых результатов.

Образовательный контент является самостоятельным объектом педагогического проектирования и является важной частью любой педагогической системы.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Администрация Б.Б. Система развития навыков проектирования учебного процесса на основе акмеологического подхода у будущих учителей. Пед.наук.док.дисс.... Автореф. - Т.: 2018. 32с
2. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. -М.: Высшая школа 1980. 368 с.
3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. -М.: Педагогика.1989. 192 с.
4. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика: учебное пособие. Екатеринбург: 1996. 338с.

5. Муслимов Н.А. и др. "Теория и технология формирования педагогической компетентности будущих учителей". 2014 год. Методическое пособие "ТДПУ им. Низами" опубликовано в Ризографе 8 с

6. Муслимов Н.А., Муслимов Ш.Н. и др. "Использование инновационных образовательных технологий в формировании профессиональной компетентности будущих учителей профессионального образования". 2014 год. Методическое пособие "ТДПУ им. Низами" опубликовано в Ризографе 9с

7. Муслимов Н.А., Муслимов Ш.Н. и др. "Технология формирования информационной компетентности преподавателя профессионального образования". 2014 год. Методическое пособие "ТДПУ им. Низами" опубликовано в Ризографе 10с